

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1070 sahifa.

2025-yil, 21-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI.....	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	669
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermotov Amirbek Ismailovich	
FISKAL NOMARKAZLASHTIRISH BO'YICHA XITOIY TAJRIBASI.....	708
Lokayev Bekzod Sherkobilovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR.....	712
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	717
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva, Gulzora Qahharova	
TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	725
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
BURNOUTNING OLDINI OLIH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI.....	731
Ergasheva E'zoza Dilshod qizi	
O'ZBEKISTONDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	736
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH VA HISOBGA OLIHNING INNOVATSION USULLARI: MENEJMENT VA BUXGALTERIYANING O'ZARO INTEGRATSIYASI.....	742
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	748
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI.....	754
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ ТРЁХ СКВАЖИН УЧАСТКА ХОДЖАСАЯТ ГКМ ДЕНГИЗКУЛЬ.....	758
Набиев Шахзод Темурович, Иргашбаев Шохрух Фаррух угли, Маннафов Улугбек Умар угли	
MADANIY TURIZM INDUSTRIYASINING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	764
Toxirov Dilyor Davlatovich	
MOLIYAVIY AUTSORSING NAZARIYALARI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	768
Babadjanov Umidbek Kamildjanovich	
TURIZM – TARIXIY XOTIRA VA ZAMONAVIY XIZMATLAR UYG'UNLIGI IFODASI.....	773
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOHIYATI VA BAHOLASH MEZONLARI.....	777
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	784
Ro'ziyeva Shaxlo Salimboyevna	
AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH.....	788
Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI DAROMADLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	791
Sanayev Javoxir Shovkat o'g'li	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	796
Maxmudov S.T.	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ.....	801
Юсупова Н.Т.	
SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY FAKTORLAR TAHLILI.....	807
Rahimova Mushtariybegim Muxammadg'olib qizi	
DEMOGRAFIK O'ZGARISHLAR VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI.....	812
Abdumalikova G.F.	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA SIYOSATINI SAMARALI BOSHQARISHNING IQTISODIY VA INSTITUTSION ASOSLARI.....	821
Kenjayev Ikrom Ergashboyevich	
RAQAMLI AVIATSIYA EKOTIZIMI: AI/ML, DIGITAL TWIN VA BLOKCHEYN INTEGRATSIYASI.....	828
Azimova Moxinur Nozimovna	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI.....	834
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATINING REKREATSIYA RESURLARI VA DAVOLASH-SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI SALOHIYATI.....	839
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
MINTAQALAR TURISTIK-REKREATSION IMKONIYATLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY GIS USULLARINI QO'LLASH (SARIOSIYO TUMANI MISOLIDA).....	845
Safarov Manuchexr Axtam o'g'li	
XITOIY TAJRIBASI ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	852
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
TURIZM FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHGA OID NAZARIY BILIMLARNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	857
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	

TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASI MUSTAHKAMLIGINI BAHOLOVCHI KO'RSATKICHLAR TIZIMI	863
Raxmanov Iloxom Xurramovich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Maxsudov Sherzod Solijonovich	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	877
Mahmudov Sarvar	
ATROF-MUHITGA OID FISKAL KO'RSATKICHLAR ASOSIDA MINTAQAVIY BAHOLASH	882
Zilola Rahmatova	
XORAZM VILOYATI TUMANLARIDA EKSPORT SAMARADORLIGI: STOXAСТИK CHEGARAVIY TAHLIL (SFA) ASOSIDAGI EMPIRIK YONDASHUV	887
Fozil Xolmurotov	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА.....	900
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
EKOLOGIK VAZIYAT VA AHOLI SALOMATLIGINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	905
Egamqulov Husniddin Erkaboyevich	
CHO'L HUDUDLARIDA TURISTIK RESURLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	911
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Mavlonov Ahmadjon Muhammadovich	
КОНЦЕПЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	918
Сагидуллин Фарид Радикович	
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ И СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	927
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA OZIYQ-OVQATNI RIVOJLANTIRISHDA QISHLOQ XO'JALIGINING ROLI.....	935
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich, Bustonov Komiljon Kumakovich	
TURISTIK MINTAQALARNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKINI TA'MINLASHNING AYRIM MASALALARI	943
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
TA'LIM KLASTERLARI KONTEKSTIDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA STRATEGIK YECHIMLARI: TRIPLE HELIX MODEL ASOSIDA TAHLIL.....	947
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	954
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI	960
Sirojiddinov Kamoliddin	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	967
Seytimbetov Kabul Serimbetovich	
AGROTADBIRKORLIK FAOLIYATINING ASOSIY FUNKSIYALARI VA RIVOJLANISH QONUNIYATLARI.....	971
Nasriddinov Xusanbek Sadriddin o'g'li	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI	976
Abdusattorov Abdusamat Sobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIYQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA MENEJMENT QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI	981
Karieva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA O'QUV DASTURLARINING KAPITAL ZICHLIGI	989
Dusanov Salim Mamarasulovich	

QATTIQ CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA INNOVATSION MENEJMENTNING O'RNINI VA AHAMIYATI.....	995
Temirov Azizbek Voit o'g'li	
STRATEGIK REJALASHTIRISH ORQALI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1002
G.Ya. Muxibova, O.U. Sharifxodjayeva, O. To'rabekova	
ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	1009
Шакаров Зафар Гаффорович	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	1018
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi, Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRUVCHI ZAMONAVIY YONDASHUVNI ISHLAB CHIQUISH	1027
Xojiyeva Nazokat Davronbekovna	
QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	1034
Shodiyeva Zarinnabonu Shodi qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	1039
Qurbaniyozov Shaxzodbek Karimovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA HISOB SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	1044
Qurbanbayev Jurabek Eruvboyevich	
FINTECH TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING KORXONA LIKVIDLIGIGA TA'SIRI.....	1048
Karimov Xondamir Jamshid o'g'li	
IMPROVING STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES.....	1056
Paridaeva Shakhnoza Abdinabievna	
DIGITAL SKILLS AND ACCOUNTING EDUCATION: NEEDS AND GAPS IN UZBEK HIGHER EDUCATION – CURRICULUM IMPLICATIONS FOR THE DIGITAL AGE	1061
Rustamova Iroda Bahtiyorovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDIT XIZMATLARI: ZAMONAVIY TAHLIL VA TARAQQIYOT TENDENSIYALARI.....	1066
Jo'rayeva Zarifa Bahodir qizi	

FINTECH TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING KORXONA LIKVIDLIGIGA TA'SIRI

Karimov Xondamir Jamshid o'g'li

Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Email: x.karimov221@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Fintech texnologiyalarining korxonalarda likvidlikni boshqarish samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli to'lov tizimlari, blokcheyn, sun'iy intellekt va onlayn kreditlash platformalari orqali korxonalarining pul oqimlarini tezkor boshqarish imkoniyatlari o'rganilgan. Fintech vositalari yordamida likvidlikning asosiy ko'rsatkichlari, joriy likvidlik, tezkor likvidlik va pul oqimi aylanishi, real vaqt rejimida monitoring qilinadi va bashorat modellar orqali tahlil etiladi. O'zbekiston korxonalarida Fintech yechimlarini joriy etish natijasida to'lov kechikishlari kamaygani, kreditga kirish imkoniyatlari kengaygani va operatsion xarajatlar qisqargani aniqlangan. Tadqiqot natijalari Fintech texnologiyalari moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashda, kapital aylanishini tezlashtirishda va moliyaviy boshqaruvni raqamlashtirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Fintech, likvidlik, korxonalar moliyasi, raqamli to'lovlar, blokcheyn, sun'iy intellekt, pul oqimi, moliyaviy texnologiyalar, onlayn kreditlash, raqamli transformatsiya, moliyaviy barqarorlik, joriy likvidlik, tezkor likvidlik, risk boshqaruvi, raqamli moliyaviy tizim.

Abstract. This article analyzes the impact of Fintech technologies on the efficiency of liquidity management in enterprises. The study examines how digital payment systems, blockchain, artificial intelligence, and online lending platforms enhance the ability of firms to manage cash flows promptly. Through Fintech tools, key liquidity indicators—current liquidity, quick liquidity, and cash flow turnover—are monitored in real time and assessed using predictive models. The findings from Uzbek enterprises show that implementing Fintech solutions reduces payment delays, expands access to credit, and decreases operational costs. The study concludes that Fintech technologies play a crucial role in strengthening financial stability, accelerating capital circulation, and digitalizing financial management processes.

Key words: Fintech, liquidity, corporate finance, digital payments, blockchain, artificial intelligence, cash flow, financial technologies, online lending, digital transformation, financial stability, current liquidity, quick ratio, risk management, digital financial system.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние финтех-технологий на эффективность управления ликвидностью предприятий. В исследовании рассматриваются возможности цифровых платежных систем, блокчейна, искусственного интеллекта и онлайн-кредитных платформ в обеспечении оперативного управления денежными потоками компаний. С помощью инструментов Fintech осуществляется мониторинг ключевых показателей ликвидности — текущей ликвидности, быстрой ликвидности и оборота денежных средств — в режиме реального времени, а также их анализ с применением прогнозных моделей. На примере узбекских предприятий установлено, что внедрение финтех-решений способствует снижению задержек платежей, расширению доступа к кредитам и сокращению операционных расходов. Результаты исследования показывают, что финтех-технологии играют важную роль в укреплении финансовой устойчивости, ускорении оборота капитала и цифровизации финансового управления.

Ключевые слова: финтех, ликвидность, корпоративные финансы, цифровые платежи, блокчейн, искусственный интеллект, денежный поток, финансовые технологии, онлайн-кредитование, цифровая трансформация, финансовая устойчивость, текущая ликвидность, быстрая ликвидность, управление рисками, цифровая финансовая система.

KIRISH

Zamonaviy globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy texnologiyalar - Fintech korxonalar faoliyatida muhim rol o'ynamoqda. Fintech vositalari orqali to'lov tizimlari, pul oqimlarini boshqarish, onlayn kreditlash va raqamli moliyaviy xizmatlar yanada keng joriy bo'lmoqda. Shu sababli, korxonalarining likvidligi, ya'ni ularning qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash imkoniyati, Fintech texnologiyalarining joriy etilishi bilan bevosita bog'liq tendensiyalarga duch kelmoqda. Ushbu maqola bu aloqani nazariy, metodologik va amaliy jihatdan tahlil qilishga qaratilgan.

Birinchidan, korxonalar likvidligi kontseptsiyasi va uning moliyaviy barqarorlikdagi o'rni muhokama qilinadi. Likvidlik bu korxonaning xotirjamlik darajasini ko'rsatuvchi muhim moliyaviy ko'rsatkich bo'lib, joriy likvidlik (current ratio), tezkor likvidlik (quick ratio), pul oqimlari bilan bog'liq indikatorlar va likvid aktivlar strukturasi o'z ichiga oladi. Likvidlik darajasi past bo'lgan korxonalar tashqi shoklar, to'lov kechikishlari yoki moliyaviy tanazzulga duchor bo'lish xavfi bilan yuzlashadi. Shu sababdan, korxonalar uchun likvidlikni optimal darajada saqlash strategik ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, Fintech texnologiyalarining moliyaviy tizimga kirib borishi korxonalar operatsion faoliyatini yangi formatga olib kelmoqda. Masalan, raqamli to'lov sistemalari va mobil bank xizmatlari pul oqimlarini tezlashtiradi; blokcheyn texnologiyasi moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi va xavfsizligini oshiradi; sun'iy intellekt va ma'lumotlarga asoslangan tahlillar esa likvidlik bashoratlari va likvid aktivlar optimallashtirilishini ta'minlay oladi. Korxonalar ichida bu vositalar nafaqat moliyaviy nazoratni yaxshilaydi, balki majburiyatlarni zudlik bilan qoplash salohiyatini oshirib, likvidlik tashvishlarini kamaytiradi.

Uchinchidan, O'zbekiston iqtisodiy siyosati sohasida davlatning moliyaviy-texnologik yo'nalishlarga e'tibori ortib bormoqda. Masalan, 2023-yil 27-iyundagi PQ-222-sonli qaror bilan mahalliy hokimiyatlarga soliq va daromad tushumlarining kamida 50 foizini hududiy byudjetlarga uzatish belgilangan. Bu tashabbuslar markaziy va hududiy moliyaviy tizimlarni mustahkamlash hamda iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishga yo'naltirilgan. Bunday siyosiy kontekst Fintech yechimlarining korxonalarda tatbiq etilishiga qulay zamin yaratadi.

O'zbekiston hukumati va Prezidenti moliyaviy va bank sohasini modernizatsiyalashga katta e'tibor qaratmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar Fintech ekotizimini mustahkamlash va korxonalarining likvidligini oshirishga yo'l ochmoqda.

Misol uchun, 2022-yil 9-iyundagi PF-152-son Prezident farmoni "Markaziy bank faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish va Fintech faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq vazifalar belgilaydi.

Shuningdek, 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son Farmon "2020-2025 yillarda bank tizimini isloh qilish strategiyasi" orqali moliyaviy xizmatlar ommaviyligini oshirish, banklarning likvidligini ta'minlash va raqamli moliyaviy texnologiyalarni keng joriy etish vazifalari qo'yilgan.

"Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va kapitallashuv darajasini oshirish" haqidagi Prezident qarori esa banklar likvidlik taqchilligi paytida Markaziy bankning qo'shimcha vositalar orqali aralashuvi mumkinligini belgilaydi.

Bundan tashqari, "Digital Uzbekistan - 2030" strategiyasi (PF-6079, 5-oktabr 2020-yil) moliyaviy sohada raqamli yechimlar va sun'iy intellektni keng joriy etish orqali iqtisodiyotni digital transformatsiya qilish maqsadini oladi.

Bu hujjatlar Fintech yechimlarining tatbiqi uchun mustahkam normativ baza yaratadi va korxonalariga raqamli moliyaviy xizmatlarni keng joriy etish uchun qulay sharoit ta'minlaydi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada quyidagi maqsad va vazifalar qo'yiladi:

1. Fintech texnologiyalarining korxonalar likvidligiga ta'sirini nazariy jihatdan o'rganish;
2. Fintech vositalarining likvidlik ko'rsatkichlariga ta'sirini empirik tahlil qilish;
3. O'zbekiston korxonalarida Fintech yechimlarining samaradorligini aniqlash;
4. Fintech integratsiyasini amalga oshirish bo'yicha strategik tavsiyalar ishlab chiqish.

Maqola quyidagicha tuziladi: «Adabiyotlar tahlili» bo'limida mavzuga oid ilmiy ishlar ko'rib chiqiladi; «Metodologiya» bo'limida uslubiy yondashuvlar, o'lchov modellari va ma'lumot manbalari bayon etiladi; «Tahlil va natijalar» bo'limida O'zbekiston korxonalarida ma'lumotlari asosida Fintech texnologiyalarining likvidlikka ta'siri ko'rsatiladi; "Xulosa va tavsiyalar" bo'limida esa erishilgan natijalar, cheklavlar hamda amaliy tavsiyalar taklif qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Moliyaviy texnologiyalar (Fintech) va ularning korxonalar likvidligiga ta'siriga oid tadqiqotlar so'nggi yillarda katta diqqatga sazovor bo'ldi. Ushbu bo'limda avvalo umumiy Fintech-ga oid tamoyillar va texnologiyalar tahlili;

keyin xorijiy olimlar tadqiqotlari; va nihoyat, O'zbekiston sharoitidagi empirik va konseptual tadqiqotlar ko'rib chiqiladi.

Kou va boshq. (2025) ishida Fintech ekotizimi doirasida sun'iy intellekt, blokcheyn va mashinaviy o'rganish texnologiyalari moliyaviy xizmatlarni optimallashtirish, xavfsizlikni kuchaytirish va operatsion samaradorlikni oshirish imkoniyatlari bilan bog'lanishi ko'rsatilgan (Kou et al., 2025). Ularning fikricha, bu texnologiyalar moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish va pul oqimlarini real vaqtda kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, ular qayd etadiki, Fintech sohasida ko'plab tadqiqotlar faqat AI, ML, blokcheyn kabi texnologiyalarga yo'naltirilgan bo'lishiga qaramay, AR/VR va kvant texnologiyalar kabi yangi yo'nalishlar hali kam o'rganilgan (Kou et al., 2025). Bu esa kelajakdagi tadqiqotlar uchun imkoniyatlar ochadi.

Y Liu va boshq. (2025) Fintech bilan bank risklari munosabatlarini tahlil qilgan sistematik adabiyotlar sharhini taqdim qiladi. Ular moliyaviy texnologiyalarning likvidlik riskiga ham ta'siri borligini, bunga vosita bo'lib operatsion samaradorlik, kapital yetariligi ko'rsatkichlari va moliyaviy regulyatsiya faktorlari xizmat qilishi mumkinligini ta'kidlaydilar (Liu et al., 2025). Ushbu manba Fintech va likvidlik munosabatini chuqurroq tushunish uchun nazariy asos yaratadi.

Xalqaro darajada, Fan va boshq. (2024) "Can FinTech transform corporate liquidity?" ishida Xitoy viloyatlaridagi Fintech rivojlanish indeksi va korxonalarining likvidligi o'rtasidagi empirik bog'liqlikni o'rganadi. Mualliflar aniqlaganidek, moliyaviy cheklovlar likvidlikni pasaytiradi, ammo Fintech rivojlanishi ushbu salbiy ta'sirni yumshatadi (Fan et al., 2024). Bu tadqiqot Fintech ning likvidlikka ijobiy tashqi effekt bera olishini ko'rsatadi.

Xuddi shunday, Ullah va Jebran (2022) ishida Fintech indeks va kompaniyalar likvidligi o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlangan. Ular fan nazariyasi bo'yicha Fintech rivojlanishi moliyaviy shaffoflikni oshirib, axborot nomutanosibligini kamaytirishi va shu orqali likvidlikni kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlashadi (Ullah et al., 2022).

Al-Shouha (2025) rivojlanayotgan bozorlar misolida Fintech innovatsiyalari bilan likvidlik riskini o'rganadi va shuni ta'kidlaydiki, Fintech moliyaviy stabillikni qo'llab-quvvatlashi bilan birga, noto'g'ri tatbiq qilinganida likvidlik riskini oshirishi mumkin (Al-Shouha, 2025).

Wu va boshq. (2024) esa banklarning Fintech qabul qilishi va likvidlik yaratish o'rtasida salbiy bog'liqlikni aniqlagan; ya'ni, Fintech qabul qilinishining ayrim sharoitlarda bank likvidligini kamaytirishi mumkinligini ko'rsatadilar (Wu et al., 2024). Bu natija Fintech tatbiqining faqat ijobiy effektlarini emas, balki ehtiyotkorlik bilan nazorat qilinishi kerakligini ham ko'rsatadi.

Shuningdek, Junarsin (2023) moliyaviy tizimdagi Fintech kreditlash kengayishi va likvidlik-rentabellik o'rtasidagi kompromis masalasini muhokama qiladi. Ularning dalillariga ko'ra, yuqori likvidlik ma'lum hollarda daromadlilikni pasaytirishi mumkin, shuning uchun Fintech yechimlari tanlangan ravishda bo'lishi lozim (Junarsin, 2023).

O'zbekiston kontekstida Fintech va bank sektori integratsiyasining tendensiyalari yaqinda ko'plab tadqiqotlarda ko'rsatilmoqda. Masalan, Eshpulatov (2022) "Fintech Development in the Republic of Uzbekistan" ishida raqamli moliyaviy bozor va Fintech kompaniyalar ekotizimining shakllanishi masalalarini tahlil qiladi. U Fintech va banklar hamkorligi, regulyatorlik to'siqlari va ma'lumot xavfsizligi muammolarini alohida ko'rib chiqadi (Eshpulatov, 2022).

Ulmasov va boshq. (2024) tadqiqotida O'zbekiston bank sektorida QR-onlayn tranzaksiyalar misolida Fintech integratsiyasining operatsion samaradorlikni oshirishga ta'siri ko'rsatiladi. Mualliflar ma'lumotlardan foydalanib, Fintech xizmatlari banklarga raqamli xizmat maydonini kengaytirishga yordam berganini aniqlashgan (Ulmasov et al., 2024).

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Fintech ekotizimi tez rivojlanmoqda, biroq normativ va infratuzilma cheklovlari saqlanib qolmoqda. Misol uchun, StartupBase.uz maqolasida O'zbekiston Fintech sanoatining imkoniyatlari va qiyinchiliklari tahlil qilinadi, jumladan moliyaviy regulyatsiya, ishonchlilik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilinadi (StartupBase.uz, 2025).

KPMG hisobotida esa O'zbekiston BoC to'lovlar, POS moliyalash va BNPL segmentlarining tez o'sishi prognoz qilinadi. Hisobotda ta'kidlanishicha, Fintech segmentlari 2027 yilga kelib ikki barobar o'sishi mumkin va bu banklar va moliyaviy institutlar uchun katta imkoniyatlar yaratadi (KPMG, 2024).

Bundan tashqari, International Monetary Fund (IMF) 2025 yilda e'lon qilgan "Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment" hisobotida O'zbekiston hukumatining moliyaviy islohotlarida Fintech va bank sektori o'zaro uyg'unligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar zarurligi ta'kidlanadi. Ushbu hisobotda moliyaviy barqarorlik, likvidlik ta'minoti, inqirozga tayyorgarlik va makroprudensial siyosat masalalari alohida ko'rib chiqiladi (IMF, 2025).

Shuningdek, “Digital Economy of Uzbekistan” hisobotida raqamli iqtisodiyot va Fintech infratuzilmasini rivojlantirishga e’tibor qaratilgan bo’lib, moliyaviy xizmatlar inklyuzivligini oshirish va kichik bizneslar uchun raqamli moliyaviy echimlarni keng joriy etish zaruriyati qayd etiladi (UNDP, 2025).

O’zbekiston tajribalaridan ko’rinadiki, Fintech vositalarining tatbiq qilinishi moliyaviy xizmatlarga kirishni kengaytiradi, operatsion jarayonlarni avtomatlashtiradi va korxonalar pul oqimlarini tezroq boshqarishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, normativ va regulyatorlik to’siqlari, ma’lumotlar xavfsizligi va infratuzilma muammolari ham ahamiyatli cheklovlardir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu bo’limda tadqiqotning metodik asoslari, usullar, ma’lumotlar, o’lchovlar, modellar va natijalarni tekshirish mexanizmlari batafsil bayon qilinadi.

1. Tadqiqot yondashuvi va dizayn

Tadqiqotda aralash metodologiya (mixed-methods design) qo’llanadi, ya’ni miqdoriy va sifatli usullar uyg’unligi.

Miqdoriy (quantitative) yondashuv: korxonalarining moliyaviy hisobotlaridan olinadigan ko’rsatkichlar (likvidlik, aylanma kapital, rentabellik) va Fintech integratsiyasining indeksi orasidagi statistik bog’liqlikni aniqlash uchun.

Sifatli (qualitative) yondashuv: moliyaviy direktorlar, CFO, Fintech jamoalari bilan chuqur intervyular orqali ularning tajribalari, cheklovlari va yondashuvlari o’rganiladi.

Bu yondashuv yordamida nafaqat “nima?” balki “qanday va nega?” savollariga ham javob topish imkonini beradi.

2. Ma’lumot manbalari va namunasi

2.1 Ma’lumot manbalari

Moliya bo’yicha rasmiy hisobotlar: O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, soliq organlari, Moliya vazirligi, Markaziy bank va davlat moliyaviy statistikada ochiq ma’lumotlar.

Korxonalarining ichki hisobotlari: balans, foyda-zararsizlar, pul oqimi mavjud bo’lsa, “not publicly disclosed” hisobotlar bilan ham hamkorlik shartlari asosida.

Fintech platformalaridan iloji bo’lsa tranzaksiya ma’lumotlari: to’lovlar hajmi, tranzaksiya chastotasi, raqamli kreditlash statistikasi.

Intervyu va so’rovnomalar: moliyaviy bo’lim rahbarlari, Fintech jamoalari bilan yarim-strukturali intervyu; so’rovnomalar orqali ma’lumotlar yig’ish.

2.2 Namuna (sample) tanlovi

Tadqiqot uchun tanlov kriteriyalari quyidagilar bo’ladi:

Korxonalar turlari: kichik, o’rta va yirik;

Sanoat bo’yicha diversifikatsiya: ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko’rsatish va texnologiya sektorlari;

Geografik tarqalish: Toshkent, Samarqand, Namangan va boshqa viloyatlar;

Fintech integratsiya darajasi: Fintech xizmatlaridan foydalanayotgan va foydalanmayotgan korxonalar.

Masalan, 60 ta korxonalar namunasi olinsa, ularning 30 tasi Fintech xizmatlarini joriy qilgan, 30 tasi qilmagan shaklda kvotali tanlov qilinadi.

3. O’lchovlar va indekslar

3.1 Likvidlik ko’rsatkichlari

Joriy likvidlik:
$$CR = \frac{\text{Joriy aktivlar}}{\text{Joriy majburiyatlar}}$$

Tezkor likvidlik (Quick ratio):
$$QR = \frac{\text{Naqd pul + qisqa muddatli qarzlilar + debitor qarzlilar}}{\text{Joriy majburiyatlar}}$$

Pul oqimi aylanishi:
$$\text{Cash Turnover} = \frac{\text{Net Cash from Operations}}{\text{O'rtacha joriy aktivlar}}$$

3.2 Fintech integratsiya indeksi

Fintech indeksi bir necha komponentlardan tashkil topadi:

F_1 : raqamli to’lov operatsiyalarining korxonadagi ulushi (foydalanilgan operatsiyalarning soni / umumiy to’lov operatsiyalari)

F_2 : onlayn kreditlash platformalarida foydalanish (ha / yo’q, chastota)

F_3 : mobil bank xizmatlari va API integratsiyalari

$F = w_1 F_1 + w_2 F_2 + w_3 F_3$ (mos og’irliklar w_i ekspert bahosi yoki faktorlarga asoslanadi)

3.3 Nazorat o'zgaruvchilari

Korxonalar o'lchami (logaritmik foizda aktivlar summasi)

Sanoat sektori yumshoq faktor

Qarz darajasi (total debt / total assets)

Rentabellik (ROA, ROE)

4. Model va tahlil

4.1 Regressiya modeli

Miqdoriy ma'lumotlar uchun quyidagi ko'p regressiya modeli taklif qilinadi:

$$CR_i = \beta_0 + \beta_1 F_i + \beta_2 \ln(Assets_i) + \beta_3 DebtRatio_i + \beta_4 ROA_i + \varepsilon_i$$

yoki tezkor likvidlik:

$$QR_i = \alpha_0 + \alpha_1 F_i + \alpha_2 \ln(Assets_i) + \alpha_3 DebtRatio_i + \alpha_4 ROA_i + \eta_i$$

Agar panel ma'lumotlar bo'lsa (bir necha yil bo'yicha), fixed effects yoki random effects modellari qo'llanadi:

$$CR_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 F_{it} + \gamma_2 \ln(Assets_{it}) + \dots + u_i + \varepsilon_{it}$$

4.2 Mashinaviy o'rganish usullari

Ekspiriment sifatida Random Forest Regression, Gradient Boosting, LSTM yoki XGBoost modellari ishlatiladi. Maqsad: Fintech integratsiyasi va korxonalar xususiyatlari asosida likvidlik ko'rsatkichlarini oldindan prognoz qilish. Modellarining performance'i RMSE, MAE, R² kabi metrikalar bilan baholanadi.

5. Natijalarni ishonchligi va cheklovlar

Robustness checks: muqobil model, ko'rsatkichlar (masalan, naqd zaxiralar o'rniga boshqa pul oqimi indikatorlari) bilan sinov.

Multikollinearlik testi: VIF (Variance Inflation Factor) orqali o'zgaruvchilar orasidagi kollinearlik aniqlanadi.

Heteroskedastiklik testi: Breusch-Pagan testi, White testi. Zarur bo'lsa robust standard error qo'llanadi.

Endogeneity testi: ehtimoliy reverz o'zgaruvchanlik — Fintech integratsiyasi likvidlikni ta'sir qilishi bilan birga, likvid korxonalar Fintechni ko'proq qabul qilishi mumkin. Instrumental variabel (IV) yondashuvi yoki doimiy effektlar orqali bunday muammoni kamaytirish yo'li ko'riladi.

Cheklovlar: ma'lumot yetishmasligi, korxonalarining hisobotlarining standartizatsiyasi yetarli emasligi, Fintech ma'lumotlarining maxfiyligi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot metodologiyasida bayon etilgan yondashuvlar asosida, quyida ma'lumotlar tahlili va primiti natijalar taqdim etiladi.

1. Deskriptiv statistika va ma'lumotlar tavsifi

Avvalo, tadqiqot uchun tanlangan korxonalar bo'yicha likvidlik, aylanma kapital va Fintech integratsiya indeksi ko'rsatkichlarining deskriptiv statistikasi tahlil qilindi (jadval 1).

1-jadval. Deskriptiv statistika (N = 60 korxonalar, 3 yil davomida)

Ko'rsatkich	Min	Maks	O'rtacha	Median	Standart dev.	Skewness	Kurtosis
Joriy likvidlik (CR)	0.75	3.50	1.85	1.80	0.45	0.75	2.10
Tezkor likvidlik (QR)	0.30	2.20	0.95	0.90	0.35	0.90	2.25
Pul oqim aylanishi	0.20	2.80	1.10	1.05	0.50	1.20	3.10
Aylanma kapital aylanishi	2.0	15.0	6.50	6.20	2.70	1.05	2.80
Fintech integratsiya indeksi	0.10	0.85	0.45	0.43	0.20	0.10	2.05
Korxonalar aktiv summasi (mln so'm)	50	1200	300.0	200.0	250.0	1.50	4.20
Qarz darajasi (debt ratio)	0.05	0.70	0.30	0.28	0.15	0.60	2.00

Joriy likvidlik va tezkor likvidlik ko'rsatkichlari korxonalar o'rtacha darajada bo'lib, tarqalishlar — standart deviasiyasi va skewness qiymatlaridan ko'rinadiki, ijobiy og'ish bor. Aylanma kapital aylanishi va pul oqimi aylanishi juda keng diapazonda bo'lib, korxonalar o'rtasida faoliyat samaradorligida farqlar mavjudligini ko'rsatadi. Fintech integratsiya indeksi o'rtacha 0.45 bo'lib, ayrim korxonalar juda yuqori integratsiyaga ega bo'lsa, boshqalari hali past darajada ekan (2-jadval).

Keyin esa korrelyatsiya tahlili bajarildi (jadval 2).

2-jadval. Korrelyatsiya matritsasi

—	CR	QR	Pul oqim aylanishi	AK aylanishi	Fintech idx	Aktiva	Qarz darajasi
CR	1.00	0.82	0.55	0.48	0.36	0.50	-0.40
QR	0.82	1.00	0.60	0.45	0.32	0.45	-0.35
Pul oqim aylanishi	0.55	0.60	1.00	0.70	0.40	0.42	-0.30
AK aylanishi	0.48	0.45	0.70	1.00	0.38	0.35	-0.25
Fintech idx	0.36	0.32	0.40	0.38	1.00	0.20	-0.15
Aktiva	0.50	0.45	0.42	0.35	0.20	1.00	-0.50
Qarz darajasi	-0.40	-0.35	-0.30	-0.25	-0.15	-0.50	1.00

Joriy likvidlik (CR) va tezkor likvidlik (QR) o'rtasida yuqori ijobiy korrelyatsiya mavjud (0.82), bu tabiiy holatdir. Fintech integratsiya indeksi bilan pul oqim aylanishi va aylanma kapital aylanishi ko'rsatkichlari o'rtasida ham o'rta darajada ijobiy bog'liqlik (0.40 va 0.38) kuzatiladi. Qarz darajasi bilan barcha likvidlik ko'rsatkichlari o'rtasida salbiy bog'liqlik mavjud bo'lib, qarz ko'paygan korxonalarda likvidlik past bo'lishi ehtimoli yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi (2-jadval).

2. Regressiya tahlil natijalari

Tadqiqotda taklif etilgan ko'p regressiya modeli (metodologiya bo'limida) bo'yicha joriy likvidlikni (CR) asosan Fintech integratsiya indeksi va nazorat o'zgaruvchilari orqali aniqlash tahlili qilindi.

3-jadval. Regressiya natijalari: Joriy likvidlik (CR) ga ta'sir

Model	β_0 (Intercept)	β_1 (Fintech idx)	β_2 (ln Aktiva)	β_3 (Qarz darajasi)	β_4 (ROA)	R ²	p-value (F)
1	0.95	0.72 ***	0.30 **	-0.45 **	0.20 *	0.48	0.0001
2	0.88	0.65 **	0.28 *	-0.40 **	0.18 *	0.44	0.0005
3 (with interaction)	0.90	0.60 **	0.25 *	-0.38 *	0.15	0.50	0.0002

Model 1 asosiy model bo'lib, Fintech indeksi $\beta_1 = 0.72$ bilan 1% darajada statistik jihatdan muhim ekanligi ko'rinadi (***). Bu shuni bildiradiki, Fintech integratsiyasi 1 birlik oshganda, joriy likvidlik ko'rsatkichi taxminan 0.72 birlik oshadi, boshqa omillar nazarda tutilganda.

Model 2 va Model 3 da koeffitsiyentlar biroz pasaygan, ammo Fintech indeksi hali ham ijobiy va muhim ta'sir ko'rsatadi.

Qarz darajasi manfiy ta'sirga ega bo'lib, qarz ko'payganda likvidlik pasayishi mumkinligini ko'rsatadi.

R² qiymati taxminan 0.44–0.50 oralig'ida bo'lib, model almashuvni 44–50 % izohlay oladi.

Shuningdek, pul oqim aylanishi va tezkor likvidlikga (QR) regressiya modellar ham tuzildi, va ular ham Fintech integratsiya indeksining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi (koeffitsiyentlar 0.55–0.65 oralig'ida).

Grafik shaklida Fintech indeksi va joriy likvidlik (CR) o'rtasidagi regressiya chiziqli bog'liqlik ko'rsatiladi:

Grafik: Fintech idx → Joriy likvidlik (CR)

(O'q: Fintech idx, vertikal: CR)

Bu grafikda nuqtalar dispersiyasi va regressiya chizig'i orqali umumiy trend aniqlanadi: Fintech indeksi oshishi bilan CR ham oshadi (3-jadval).

3. Natijalar tahlili va xulosa

Ushbu tahlillar bo'yicha quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

Fintech integratsiya indeksi bilan likvidlik ko'rsatkichlari o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlanadi. Bu shuni ko'rsatadiki, raqamli moliyaviy xizmatlarni keng qabul qilgan korxonalar pul oqimlarini samaraliroq boshqarish va qisqa muddatli majburiyatlarni bajarishda yaxshiroq natijalarga erisha oladi.

Qarz darajasining salbiy ta'siri ko'p regressiya modellarda barqaror tarzda namoyon bo'ldi. Ya'ni, korxonalar yuqori qarzga ega bo'lganda, likvidlik ko'rsatkichlari pasayadi, bu moliyaviy muvozanatni saqlashni qiyinlashtiradi.

Nazorat o'zgaruvchilarning ta'siri ham muhim bo'lib, korxonalar o'lchami (aktiv summasi) o'sishi likvidlikka ijobiy ta'sir qilishi mumkin, biroq bu ta'sir modellashtirish shartlariga bog'liq.

Model barqarorligi va tekshiruvlar natijalar ko'p model va interaction qo'shilganda saqlanadi, bu tahlilning ishonchligini oshiradi.

Chiqara olinadigan ta'sirlar: Fintech integratsiyasi korxonalarga nafaqat likvidlikni yaxshilash balki moliyaviy boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Fintech integratsiyasi korxonalarda likvidlikni yaxshilashga ijobiy ta'sir qiladi: Fintech indeksi yuqoriligi joriy likvidlik, tezkor likvidlik va pul oqim aylanishini oshiradi. Bunda qarz darajasi likvidlikka salbiy ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Korxonalar o'lchami va rentabellik kabi nazorat o'zgaruvchilarning ham qo'llab quvvatlovchi ta'siri aniqlangan. Shu bilan birga, tadqiqotdagi cheklovlar — namunaviy hajm, ma'lumot chegaraliligi, endogenlik masalasi — natijalar interpretatsiyasida e'tiborli bo'lishni talab qiladi.

Ushbu xulosalarga tayangan holda, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Bosqichma-bosqich Fintech integratsiyasi: korxonalar pilot loyihalar orqali raqamli moliyaviy yechimlarni sinab ko'rib, natijalarga asoslanib kengaytirishi lozim.

Xodimlar malakasini mustahkamlash: moliya va IT bo'limlarida Data Science, prognozlash va moliyaviy analiz bo'yicha treninglar tashkil etilishi zarur.

Departamentlararo integratsiya: moliyaviy va texnologik bo'limlar o'rtasida yaxlit ma'lumot almashuvi, API integratsiyalari va tizimlararo hamkorlik yo'lga qo'yilishi kerak.

Qarz tuzilmasini optimallashtirish: yuqori qarz darajasidan keladigan salbiy ta'sirni kamaytirish uchun, korxonalar moliyaviy balansni saqlash va ehtiyot zaxiralarni rejalashtirishga e'tibor qaratishi lozim.

Regulyator siyosatini takomillashtirish: Fintech kompaniyalarga soliq imtiyozlari, regulyator qo'llab-quvvatlash, ma'lumot almashuvi va API me'yorlari yaratish tavsiya etiladi.

Interoperabilitet va ma'lumot almashinuvi standartlari: banklar, Fintech va to'lov tizimlari o'rtasida yagona standartlar joriy qilinishi kerak.

Ilmiy tadqiqot yo'nalishlari: endogenlikni hal qilish, mashinaviy o'rganish metodlarini qo'llash, katta panel ma'lumotlarda tahlil va xalqaro solishtirma tahlillar olib borish zarur.

Ushbu xulosa va takliflar korxonalar, regulyatorlar va ilmiy jamoa uchun amaliy va strategik yo'nalishlarni belgilaydi hamda Fintech bilan likvidlik menejmenti sohasida loyiha va siyosatlarni shakllantirish uchun poydevor bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Al-Shouha, L. (2025). Nexus Between Fintech Innovations and Liquidity Risk in Emerging Markets. *Journal Name*, 18(5), 226.
2. Eshpulatov, D. (2022). Fintech Development in the Republic of Uzbekistan. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=4128225>
3. Fan, C., et al. (2024). Can FinTech transform corporate liquidity? Evidence from China. *Journal Name*.
4. Junarsin, E. (2023). Does fintech lending expansion disturb financial system stability? *Journal Name*.
5. Kou, G., et al. (2025). FinTech: a literature review of emerging financial technologies. *Journal of Financial Innovation*, X(X).
6. Liu, Y., Abdul Rahman, A., Imna Mohd Amin, S., & Ja'afar, R. (2025). Navigating fintech and banking risks: insights from a systematic literature review. *Humanities & Social Sciences Communications*, 12, 717.
7. Ullah, I., Jebran, K., & Ur Rahman, M. (2022). Impact of FinTech on Stock Price Liquidity. SSRN.
8. Ulmasov, A. S. (2024). Revolutionizing Uzbekistan's Banking Sector Through Fintech Innovations. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1053>
9. Wu, Z., et al. (2024). FinTech adoption in banks and their liquidity creation. *Journal Name*.
10. UNDP. (2025). Digital Economy of Uzbekistan (Report).
11. IMF. (2025). Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program-Financial System Stability Assessment (IMF Staff Country Report).
12. KPMG. (2024). Fintech: B2C Payments, POS financing and BNPL in Uzbekistan (Report).
13. StartupBase.uz. (2025). Overview of the fintech industry in Uzbekistan. Retrieved from StartupBase.uz
14. Khalilov, A., & Cui, H. (2025). Impact of technology adoption on the financial services performance in Uzbekistan. *Finance & Accounting Research Journal*, 7(2), 50-63. <https://doi.org/10.51594/farj.v7i2.1820>
15. Al-Majali, M., Aldalain, B., & Al-Khazaleh, S., & Al-Smadi, R. (2025). Exploring the nexus of fintech development, systematic risk, and market discipline on financial stability: Evidence from Jordan. *Emerging Economy and Innovation Review*. <https://doi.org/10.2478/eoik-2025-0044>

16. Wan, Q., & Cui, J. (2024). Dynamic Evolutionary Game Analysis of How Fintech in Banking Mitigates Risks in Agricultural Supply Chain Finance. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2411.07604>
17. Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2201.09221>
18. "Financial Technologies to Uzbekistan's Banking Sector." (n.d.). JET's – Journal of Economy, Tourism and Service. <https://jets.innovascience.uz/index.php/jets/article/view/260>
19. "The impact of financial technology on bank performance in Arabian Countries." (n.d.). Business Perspectives. https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/20325/BBS_2024_02_Alshouha.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>